

УДК 796.052.2: 796.332

<https://doi.org/10.36906/FKS-2020/14>

В.С. Дятлов

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

Н.А. Самоловов

канд. пед. наук

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

Г.Г. Рыбаков

г. Нижневартовск, МОСШ № 17

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНОШЕЙ 12–13 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФУТБОЛОМ НА ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ

Аннотация. Рассмотрены особенности технико-тактической подготовки школьников 12–13 лет, занимающихся футболом на внеурочных занятиях. Составлены комплексы упражнений для улучшения технико-тактической подготовки. Организована апробация эффективности разработанных комплексов упражнений по улучшению технико-тактической подготовки школьников 12–13 лет, занимающихся футболом на внеурочных занятиях.

Ключевые слова: футбол; технико-тактическая подготовка; комплексы упражнений; внеурочные занятия.

V.S. Dyatlov

Nizhnevartovsk, Nizhnevartovsk state University

N.A. Samolovov

Candidate of Pedagogical Sciences

Nizhnevartovsk, Nizhnevartovsk state University

G.G. Rybakov

Nizhnevartovsk, teacher of physical culture SCHOOL No.17

TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING OF 12-13-YEAR-OLD BOYS WHO PLAY FOOTBALL IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

Abstract. The features of technical and tactical training of 12–13-year-old students who play football in extracurricular activities are considered. Compiled a set of exercises to improve technical and tactical training. Testing of the effectiveness of the developed sets of exercises to improve the technical and tactical training of 12–13-year-olds who play football in extracurricular activities was organized.

Keywords: football; technical and tactical training; exercise.

Футбол (от англ. foot – ступня, ball – мяч) – командный вид спорта, целью которого является наибольшее количество мячей, забитых в ворота соперников ногами или другими частями тела (за исключением рук). В данный момент футбол является популярнейшим видом спорта. Миллионы людей знакомы с основами и правилами игры в футбол.

Для того чтобы успешно управлять процессом игры в футбол, учителю необходимо всесторонне изучить вид спорта, в том числе и специальную подготовленность футболистов, чтобы в дальнейшем уметь правильно организовывать спортивную подготовку, которая будет соответствовать индивидуальным особенностям детей. Теория и практика футбола постоянно совершенствуются.

Специалисты отмечают необходимость совершенствования обучения технико-тактическим приемам с использованием специфических упражнений в подготовке детей-футболистов. Рассматривают моменты оптимизации педагогического процесса в вопросах формирования технико-тактических приемов футбола, что и является актуальной составляющей настоящей работы и проведения специальных исследований по избранной теме [1].

Это предполагает умение грамотно использовать широкий арсенал специальных упражнений, направленных на преимущественное развитие тех или иных компонентов специальной подготовленности игроков; рационально компенсировать различные упражнения и режимы их практической реализации в соответствии с конкретными целями и задачами подготовки футболистов во внеурочном процессе [2–3].

Основная проблема заключается в том, что, с одной стороны, возникает необходимость повышения результатов и дальнейшего развития футбола, а с другой – невозможность решить эту задачу без повышения эффективности подготовки футболистов, которая должна базироваться на совершенствовании системы спортивного резерва по футболу в целом.

Основной формой ведения игры должна быть коллективная комбинационная игра, а не индивидуальная, хотя в отдельных случаях она может привести к благоприятному результату.

Наступательный характер ведения игры дает бесспорное преимущество, но при равных условиях победу одержит та команда, которая лучше овладела искусством маневрирования, технико и физически лучше подготовлена [4]. Игроки должны быть чрезвычайно подвижными, энергичными; они должны в течение 90 минут двигаться, маневрировать, все время быть весьма активными.

Цель исследования: выявить эффективность разработанных комплексов упражнений по обучению технико-тактическим приемам футболистов 12–13 лет.

Объект исследования: внеурочный процесс футболистов 12–13 лет.

Предмет исследования: обучение технико-тактическим приемам футбола детей 12–13 лет.

Для того чтобы поставленная цель была реализована, в ходе исследования решались следующие задачи:

1. Изучить особенности технико-тактической подготовки школьников 12–13 лет, занимающихся футболом на внеурочных занятиях.
2. Разработать комплексы упражнений для улучшения технико-тактической подготовки школьников 12–13 лет.

3. Экспериментально обосновать эффективность разработанных комплексов упражнений по улучшению технико-тактической подготовки школьников 12–13 лет, занимающихся футболом на внеурочных занятиях.

Для решения поставленных задач исследования были применены следующие методы:

- изучение и анализ научно-методической литературы;
- педагогическое наблюдение;
- тестирование;
- педагогический эксперимент;
- методы математической статистики.

В процессе исследования проводились контрольные тесты для учеников. За исследовательскую основу взяли три теста.

Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам (30 м): ведение мяча на протяжении 20 метров, обводка змейкой четырех стоек, удар по мячу в ворота. При выполнении упражнения фиксируется время от момента старта до того, как мяч пересечет линию ворот. Юношам предлагается 3 попытки. Фиксируется лучший результат.

Удар по воротам на точность (11 м): футболисты выполняют удар по неподвижному мячу в разделенные вертикальными линиями ворота. Дается 5 попыток каждой ногой. Фиксируется общая сумма забитых мячей.

Жонглирование мячом: футболист выполняет удары ногами, бедрами или головой. Удар одной частью следует повторять не более 2-х раз подряд. Фиксируется сумма без повторных ударов.

Педагогический эксперимент проводился с участием школьников 12–13 лет, занимающихся футболом на внеурочных занятиях, специально для которых были разработаны и внедрены во внеурочный процесс комплексы упражнений по улучшению технико-тактической подготовки. В ходе 1-го этапа эксперимента проводился анализ научной литературы, соответствующей теме работы, с помощью чего был разработан план проведения исследования. Здесь же были отобраны упражнения, способствующие улучшению технической и тактической подготовки футболистов, а также при помощи педагогического наблюдения была определена нагрузка и интенсивность выполнения упражнений. Тестирование проводилось среди 14 школьников, занимающихся во внеурочной секции по футболу. Обучающиеся были поделены на контрольную и экспериментальную группы. Результаты первичного тестирования в обеих группах были примерно одинаковы. Базой для эксперимента служил спортивный зал МБОУ СОШ № 17.

В ходе 2-го этапа эксперимента нами выявлялась эффективность разработанных комплексов упражнений по улучшению технической и тактической подготовки спортсменов 12–13 лет. Исследование проводилось в ходе естественного внеурочного процесса и было адаптировано под рабочую программу по виду спорта футбол. Всего в ходе второго этапа было внедрено в процесс 2 комплекса упражнений, которые были специально разработаны для данной группы учеников с целью улучшения их технико-

тактической подготовки. Продолжительность комплексов составила 8 недель. Выполнялись они в разные дни, так как имели различную сложность и степень нагрузки, благодаря чему нам удалось избежать реакции привыкания на однотипную нагрузку. Интервалы отдыха между упражнениями в комплексах были подобраны индивидуально для каждого.

Комплекс упражнений № 1 выполнялся 2 раза в неделю в течение 8 недель (январь – февраль 2020 г.) и был направлен на улучшение технической подготовки учеников 12–13 лет. Комплекс проводился в спортивном зале в конце основной части занятия как дополнительное задание.

Комплекс упражнений № 2 выполнялся также 2 раза в неделю в свободные дни от комплекса № 1 и был разработан для улучшения тактической подготовки экспериментальной группы с помощью подвижных игр. Выполнение комплекса проходило в спортивном зале в конце основной части занятия.

Во время 3-го этапа эксперимента было проведено контрольное тестирование футболистов 12–13 лет. Сравнительный анализ показателей результатов двух тестирований выявил, что разработанные комплексы упражнений оказали положительное влияние на улучшение технико-тактической подготовки футболистов экспериментальной группы, в то время как результаты контрольной группы практически не изменились.

С помощью методов педагогического наблюдения и анализа методической, внутришкольной и научной литературы нами были составлены 2 разнообразных комплекса упражнений, которые были адаптированы под уровень подготовленности учеников 12–13 лет, занимающихся футболом.

По визуальной оценке физического состояния и самочувствия юношей во время занятий, нам удалось избежать переутомления, которое могло пагубно сказаться на здоровье и результатах юношей. Именно поэтому нагрузка давалась строго по принципам учебного процесса – доступно, систематически, постепенно увеличиваясь в объемах.

Комплексы упражнений были разработаны для того, чтобы улучшить показатели технико-тактической подготовки футболистов и выяснить, насколько целесообразно внедрять их в занятия.

Комплексы упражнений внесли разнообразие в учебный процесс и положительно повлияли на атмосферу занятия и посещаемость, что, в свою очередь, положительно отразилось на результатах исследования.

Повторное тестирование юношей 12–13 лет проводилось в начале марта 2020 г.

В тесте «Ведение мяча» результаты экспериментальной группы улучшились на 0,17 секунды, а контрольной – ухудшились на 0,1 раза.

В тесте «Точность ударов мяча по воротам» результат экспериментальной группы был улучшен на 1,8 раза, а контрольной – на 0,4 раза.

В тесте «Жонглирование мячом» результат экспериментальной группы был улучшен на 4,1 раза, а контрольной – 0,8 раза.

Анализ показателей первичного и повторного тестирования футболистов

Тест	Период	Результаты экспериментальной группы	Результаты контрольной группы
Ведение мяча (сек)	До	14,9	14,7
	После	13,1	14,8
	Разница показателей	- 0,17	0,1
Точность ударов мяча по воротам	До	5,7	6,1
	После	7,5	6,5
	Разница показателей	1,8	0,4
Жонглирование мячом	До	9,4	9,4
	После	13,5	10,2
	Разница показателей	4,1	0,8

С помощью формулы Brody мы рассчитали прирост показателей в тестах экспериментальной и контрольной групп:

- Ведение мяча – у экспериментальной группы улучшения на 12,8%, у контрольной результат ухудшился на 0,6%.
- Точность ударов мяча по воротам – у экспериментальной группы улучшение на 27,2 %, у контрольной – на 6,3%.
- Жонглирование мячом – у экспериментальной группы улучшение на 35,8%, у контрольной – на 8,1%.

Результаты повторного тестирования показали, что комплексы упражнений, которые были разработаны специально для данного исследования, являются эффективным средством для улучшения технико-тактической подготовки юношей 12–13 лет, занимающихся футболом на внеурочных занятиях.

Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие выводы.

С помощью полученных в ходе исследования данных можно проследить четкую взаимосвязь между улучшением технико-тактической подготовки футболистов и их физической подготовкой в целом. Разработанные нами комплексы упражнений внесли коррективы во внеурочный процесс футболистов. Они соответствовали рабочей программе и играли важную роль в поддержании эмоционального фона занятий, а также помогли избежать переутомления школьников.

Благодаря анализу научной и методической литературы, соответствующей теме исследования, нами были изучены основы технической и тактической подготовки, что в свою очередь помогло в разработке комплексов упражнений для футболистов 12–13 лет. Работа по улучшению технико-тактической подготовки была целенаправленной, а потому оказалась действенной.

В состав одного из разработанных комплексов вошли упражнения по улучшению тактической подготовки в форме легко воспринимаемых спортсменами подвижных игр.

По результатам первичного и повторного тестирований можно судить об эффективности разработанных комплексов, так как за 2 месяца работы с ними показатели технико-тактической подготовки футболистов экспериментальной группы были улучшены на 12–35%, что является отличным результатом, а результаты контрольной группы, которая занималась по стандартной программе, улучшились незначительно.

Следует полагать, что внедрение разработанных комплексов упражнений во внеурочный процесс футболистов 12–13 лет является целесообразным и даст положительный эффект для подготовки футболистов в данном возрасте.

Литература

1. Пашенко А.Ю., Волков Л.А. Возрастные особенности физического развития школьников при занятиях спортом // Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма: Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (г. Нижневартговск, 17–18 марта 2016 г.). Нижневартговск, 2016. С. 324–328.
2. Самоловов Н.А., Галиханов В.В. Физическая подготовка футболистов // XVIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартговского государственного университета: Статьи докладов. Нижневартговск, 2016. С. 1617–1620.
3. Самоловова О.Н., Самоловова Н.В. Динамика физической подготовленности юношей-старшеклассников // Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма: Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (г. Нижневартговск, 17–18 марта 2016 г.). Нижневартговск, 2016. С. 365–369.
4. Саскевич А.П. Комплексы специально-подготовительных упражнений для обучения технике игры в футбол с подключением периферического зрения на этапе начальной спортивной специализации: практические рекомендации. Пинск, 2012. 14 с.

© Дятлов В.С., Самоловов Н.А., Рыбаков Г.Г.